

A DANÇA COMO PARTE DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE HUMAITÁ/AM

DOI: 10.5281/zenodo.13153866

Káren Janaina Alves de Holanda

Mestrado em Ciências da Educação pela Universidad del Sol.

Terezinha Lourena dos Santos Leal Silva

Mestrado em Ciências da Educação pela Universidad del Sol.

Cionei de Souza

Mestrado em Ciências da Educação pela Universidad del Sol.

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo inserir a dança no contexto escolar na disciplina de educação física, identificando o perfil dos alunos em relação a prática da dança na escola, além do incentivo a essa modalidade e a mudança de pensamento em relação ao preconceito. Dessa forma, o trabalho mostrou através do referencial teórico a importância desse conteúdo no Ensino Médio, enfatizando os inúmeros benefícios que ela pode trazer aos seus praticantes. Para isso foi utilizada uma metodologia de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo de natureza qualitativa, tendo seus dados obtidos por meio de um questionário com cinco (05) perguntas fechadas de caráter objetivo, aplicado com os alunos do Ensino Médio de uma escola pública no município de Humaitá - AM. A amostra foi composta de 50 alunos, sendo 22 alunos da 2ª série e 28 da 3ª série, ambos os sexos. Os resultados mostraram que a dança está presente na escola apenas em datas comemorativas e não como conteúdo nas aulas de Educação Física, e que uma boa parte dos alunos percebem que a dança é de extrema importância para um indivíduo. Portanto, a dança no contexto escolar deve estar presente em aulas de Educação Física, pois faz parte dos conteúdos elucidados através dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. O artigo aborda os desafios da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, com foco na etapa da Educação Infantil. Destaca-se a importância de proporcionar uma educação de qualidade para todas as crianças, independentemente de suas habilidades e necessidades específicas. No entanto, o texto aponta diversos obstáculos enfrentados pelas instituições de ensino, principalmente relacionados à formação e apoio adequados aos professores, à infraestrutura física e à falta de recursos específicos para atender às demandas dos alunos com deficiência ou necessidades especiais. Conclui-se que na educação infantil, os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico das crianças. É durante essa fase crucial que se

estabelecem as bases para habilidades de aprendizado, interação social e autoestima. Portanto, é fundamental que todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou desafios, tenham acesso a um ambiente educacional inclusivo e estimulante desde o início de sua jornada educacional.

Palavras-chave: Dança. Educação Física. Escola Pública.

ABSTRACT

This work aimed to insert dance into the school context in the physical education discipline, identifying the profile of students in relation to the practice of dance at school, in addition to encouraging this modality and changing thinking in relation to prejudice. In this way, the work shows through the theoretical framework the importance of this content in High School, emphasizing the benefits it can bring to its practitioners. For this purpose, a bibliographical research methodology and field research of a qualitative and quantitative nature were used, with data obtained through a questionnaire with five (05) closed questions of an objective nature, applied to high school students at a public school. in the municipality of Humaitá – AM. The sample was made up of 50 students, 22 students from the 2nd grade and 28 from the 3rd grade, both sexes. The results demonstrated that dance is present at school only on commemorative dates and not as content in Physical Education classes, and that a good number of students realize that dance is extremely important for an individual. Therefore, dance in the school context must be present in Physical Education classes, as it is part of the content explained through the National Curricular Parameters - PCN.

Keywords: Dance. Physical education. Public school.

INTRODUÇÃO

A educação física é uma disciplina fundamental no currículo escolar, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento físico, mental e social dos alunos. Em uma escola da rede pública estadual de Humaitá, AM, a inclusão de diferentes modalidades esportivas e atividades físicas, como a dança, pode proporcionar um enriquecimento significativo para os estudantes. A dança, além de ser uma forma de expressão artística, oferece inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar, promovendo a coordenação motora, a flexibilidade, a resistência e a socialização entre os alunos.

Este trabalho teve como objetivo inserir a dança no contexto escolar na disciplina de educação física, identificando o perfil dos alunos em relação à prática da dança na escola, além de incentivar essa modalidade e promover uma mudança de pensamento em relação ao preconceito. A inclusão da dança nas aulas de educação física vai ao encontro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que destacam a importância de uma abordagem diversificada e inclusiva no ensino.

Ao explorar o potencial da dança na educação física, este trabalho busca não apenas melhorar a qualidade do ensino, mas também contribuir para a formação integral dos alunos, promovendo uma educação mais inclusiva e equitativa. A metodologia de pesquisa adotada, de natureza quali-quantitativa, permitiu uma análise detalhada das percepções dos alunos e forneceu dados valiosos para a implementação de práticas pedagógicas mais efetivas e inovadoras. Assim, espera-se que a integração da dança nas aulas de educação física possa se tornar uma realidade, proporcionando um ambiente escolar mais dinâmico e enriquecedor para todos.

A inclusão da dança nas aulas de educação física pode desempenhar um papel transformador na formação dos alunos, permitindo uma conexão mais profunda com a cultura e as tradições locais, bem como com expressões artísticas globais. Em Humaitá, uma região rica em diversidade cultural, a dança pode servir como uma ponte para o conhecimento e a valorização das diferentes manifestações culturais presentes na comunidade. Ao integrar a dança no currículo escolar, cria-se uma oportunidade para que os alunos explorem e apreciem essas manifestações, fortalecendo seu senso de identidade e pertencimento.

Além dos benefícios culturais, a dança contribui significativamente para o desenvolvimento emocional dos estudantes. A prática regular da dança promove a autoconfiança, a autoestima e a capacidade de expressão emocional. Esses aspectos são especialmente importantes durante a adolescência, uma fase marcada por intensas mudanças físicas e psicológicas. Ao oferecer um espaço seguro e criativo para que os alunos se expressem, a dança pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, favorecendo um ambiente escolar mais harmonioso e acolhedor.

A integração da dança na educação física também pode ajudar a combater estereótipos de gênero e preconceitos culturais. Tradicionalmente, certas danças são vistas como femininas ou masculinas, o que pode limitar a participação de alguns alunos. No entanto, ao promover uma abordagem inclusiva e sem preconceitos, as aulas de dança podem desafiar essas normas e encorajar todos os alunos a participarem, independentemente de seu gênero. Isso não só amplia as oportunidades de participação, mas também promove a igualdade e o respeito entre os estudantes, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

Por fim, a implementação da dança nas aulas de educação física requer um compromisso institucional e a formação adequada dos professores. É essencial que

os educadores estejam preparados para incorporar a dança de maneira eficaz e significativa no currículo. Isso pode incluir a oferta de cursos de capacitação e a disponibilização de recursos didáticos específicos. Com o apoio necessário, os professores podem se tornar facilitadores de uma prática pedagógica inovadora, que valoriza a diversidade e promove o desenvolvimento integral dos alunos. Dessa forma, a dança pode se tornar um elemento permanente e valioso na educação física, enriquecendo a experiência escolar e preparando os alunos para os desafios da vida.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

Nos últimos tempos, discute-se muito o ensino da Dança na Escola. Entretanto, ainda não se vê a inclusão e a aplicação eficaz da dança no contexto escolar, principalmente pelos professores de Educação Física, que poderiam explorar este conteúdo beneficiando todos os aspectos do desenvolvimento humano (ALVES, 2005). A dança no contexto escolar pode ser uma forma muito construtiva de experiência lúdica, pois está ao alcance de todos, uma vez que seu instrumento principal é o corpo.

A escola pode proporcionar ao aluno um contato mais efetivo e intimista com a possibilidade de se expressar criativamente com a dança (SBORQUIE, 2002). Como instrumento educativo, a dança ainda não tem sido compreendida em seus potenciais para a formação educacional, cultural e histórica de crianças e jovens dentro do espaço escolar. A dança é uma metodologia pedagógica que possibilita várias formas de expressão e os alunos sabem que a dança está associada à música e geralmente sente prazer em dançar. Por isso a dança precisa ser incorporada nas aulas de Educação Física desde que ajude no desenvolvimento do ensino aprendizagem (KUNS, 2003).

A dança é considerada a mais antiga das manifestações socioculturais, pouco presente nas escolas, apesar do ensino de Educação Física alcançar cada vez mais espaço no âmbito escolar. É importante que os alunos tenham vivência, para conhecer ritmos e músicas que talvez não tenham oportunidade de conhecer fora da escola.

A presença da dança no ensino escolar é um tema ainda pouco difundido, mas já começa a ganhar espaço em pesquisas de autores como Isabel Marques

(2007), Márcia Strazzacappa (2001), entre outros, as quais buscam evidenciar como se dá a prática da dança na educação formal. O que tem se mostrado é que a dança permanece como um grande desafio ao ser ainda pouco compreendida em suas potencialidades educativas pelos sujeitos da escola, como professores e alunos.

A dança necessita ser utilizada na escola como forma de transmissão de sentimentos e prevenir os alunos de se envolverem em coisas prejudiciais como: depressão, obesidade, diabetes entre outras, evitando assim doenças na adolescência (KUNS, 2003). Em relação ao seu papel pedagógico, a dança escolar deve atuar integrada à Educação Física, visando o aumento da autoestima, o combate ao estresse à melhoria da postura corporal, além de auxiliar na aquisição e manutenção da saúde, aptidão social, mental, psíquica e física (CUNHA, 1992).

Ainda de acordo com o autor, a dança na escola não é a arte do espetáculo, é educação através da arte, essa afirmação concretiza que a prática da dança em um meio educacional influencia a presença da arte na educação de forma muito positiva. É fundamental que a Dança na escola se realize através de um professor que não seja o impositor de técnicas e conceitos, mas o fomentador das experiências, o guia que orienta os alunos para uma descoberta pessoal de suas habilidades. Através da Dança, então, o aluno poderá recobrar a confiança no ser humano que é; pleno e capaz, devolverá a capacidade de se movimentar criativamente, pois é a Dança uma das expressões que suscita o sentido de ser (CUNHA, 1992).

O autor coloca a dança como que precisa ser levada para a sala de aula, em especial logo na inserção da criança na escola, pois se trata de metodologia lúdica que irá distrair a criança que acaba de adentrar num mundo até então desconhecido. Apesar de tudo no ambiente escolar relacionado à dança, se torna um desafio, pois é pouco abordado na escola. A dança é um benéfico e que pode trazer uma autonomia ao aluno, além de ser um conteúdo inovador como objetivo de desenvolver o aluno em expressão corporal e autonomia através de tomadas de decisões.

O objetivo deste estudo é demonstrar, através da literatura, que a dança traz diversos benefícios para ser trabalhada como conteúdo escolar e sua importância por desenvolver inúmeras capacidades, principalmente na disciplina de educação física. A dança possui suas qualidades no âmbito escolar. É sabida sua importância para a formação integral do aluno em todas as etapas da educação básica. Ainda

assim, a dança é pouco abordada nas aulas de educação física. Antes mesmo de chegar à sala de aula, há dificuldades de implantar nas escolas, algumas vezes devido a direção da escola, em outros casos por causa da dificuldade de aceitação de muitos alunos.

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA IDENTIFICADO

A partir da identificação das necessidades apresentadas de se inserir a dança no ambiente escolar na disciplina de educação física, e consciente de minha responsabilidade como professora da turma, proponho, para sanar o problema identificado.

A dança é um esporte que traz vários benefícios positivos à saúde das pessoas que a praticam. A dança na escola ajuda na socialização; no melhoramento das notas; aumenta a inteligência; na memorização; melhora a confiança; flexibilidade; a autoestima; proporciona felicidade; acaba com o estresse; depressão; perda de peso; aumenta a energia; aumenta a frequência cardíaca; ajudando o coração a bombear mais sangue para o corpo e para os músculos; melhora a sensualidade, o ritmo; a agilidade e a coordenação motora (SBORQUIE, 2002). Em pouco tempo, nota-se que os benefícios vão muito além do bem-estar físico.

A dança estimula ao aluno expressão e na comunicação o auxilia também no trabalho coletivo, a saber, interagir em grupo, ajuda na intuição, memória, raciocínio e aquisição de autonomia (MARQUES, 1997). O treinamento de dança melhora o desempenho atlético para meninos e meninas. A dança melhora a condição geral do corpo, incluindo flexibilidade, agilidade, tônus muscular, equilíbrio e resistência.

Como um exercício aeróbico, a dança melhora a saúde do coração, permitindo que meninos e meninas corram, pulem e brinquem por longos períodos de tempo sem se cansarem. Segundo a própria Marques, além de todos esses benefícios a Dança Escolar ainda: Desenvolve e melhora a respiração; melhora o condicionamento físico; aumenta a flexibilidade; fortalece os músculos e ossos; melhora a coordenação motora, o ritmo e o equilíbrio; promove a conscientização corporal e promove as relações intra interpessoal.

O uso de estratégias recreativas como brincadeiras, danças e músicas melhoram os relacionamentos sociais, oferecendo aos alunos vários métodos de

comunicação. dança desempenha um papel importante nas aulas de Educação física em suas diversas modalidades na escola. Sabendo das variedades de danças que podem ser incluídas nas aulas, como exemplo pode-se cogitar a capoeira como dança. No caso dos ritmos: forró, Hip-Hop, samba, reggae, xaxado, dentre outras danças podem ser trabalhadas para que os alunos venham conhecê-las, apreciá-las e desenvolverem novas aptidões, é indispensável estudar a importância da dança nas aulas de Educação Física na escola.

Afirmando que as danças desempenham um papel importante para a aprendizagem dos educandos, dirigiu esse estudo para saber em que momento os professores de Educação Física do município de Humaitá/AM em duas classes (22 alunos da 2ª série e 28 alunos da 3ª série) de uma escola da rede pública estadual que trabalham com atividades de dança em suas aulas e qual a importância que estes dão a este conteúdo. Assim, descobrir como a importância que se tem em desenvolver atividades rítmicas no espaço escolar e no caso daqueles que não trabalham com essa modalidade, saber o que eles acham da dança nas aulas de Educação Física, estimulando-os a buscarem meios de introduzir as danças no cotidiano delas.

O tema delimitado sobre a “importância da dança no contexto escolar” dá ênfase a como métodos simples, possíveis e necessários na execução das danças contribuem para o desenvolvimento do ensino- aprendizagem nas aulas de Educação Física. Tem-se observado que nas turmas pesquisadas da Escola, pouco se trabalha com danças como parte dos conteúdos das aulas de Educação Física, a não ser em datas comemorativas ou em festivais de talentos onde nestes eventos. Nota-se que uma boa parte dos alunos observam que a dança é de extrema importância para desenvolvimento motor dos mesmos.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

A amostra foi composta por 50 alunos da escola da rede pública estadual, do Município de Humaitá do Estado do Amazonas, com duas turmas do Ensino Médio, sendo 22 alunos da 2ª série e 28 alunos da 3ª série, de ambos sexos masculino e feminino, com a idade entre 15 a 24 anos. O questionário foi aplicado durante as aulas teóricas Educação Física. E os dados obtidos serviram de implementação da metodologia de ensino dos professores de Educação Física.

A partir das análises provenientes da observação direta e da aplicação dos questionários, os resultados foram organizados de forma clara em quadros para melhor compreensão. A pesquisa foi realizada através de um questionário com 05 (cinco) perguntas fechadas, como se pode observar abaixo:

Em relação à prática da dança na escola, 62% dos alunos responderam que a dança pode ser mais praticada na escola; 14% dos alunos afirmam que a dança não deveria ser praticada na escola; 18% dos alunos apontaram que a dança deve ser praticada às vezes e 6% dos alunos assinalaram que a dança talvez devesse ser praticada no âmbito escolar. Apontando dessa forma, a maioria como quem vêem a dança como ponto positivo no âmbito escola.

O resultado apresenta que 74% dos alunos afirmam que a dança é importante para a vida de um indivíduo e 26% dos alunos afirmam que talvez a dança seja importante. Mostrando que a maioria observa a dança como sendo uma atividade importante no contexto escolar. 94% dos alunos afirmam que a dança pode promover saúde e bem-estar e 6% afirmam que talvez a dança possa promover saúde e bem-estar. Onde se percebe que há uma necessidade se ter a atividade inserida no ambiente escolar.

Por fim, o estudo mostrou que 100% dos alunos afirmam que a dança é utilizada nas aulas de Educação Física apenas em datas comemorativas como: dia do estudante, aniversário da escola, jogos escolares, festa junina entre outras datas que o cronograma da escola segue. Este resultado foi alcançado diretamente em um debate com os alunos, apontando que a dança está sendo praticada apenas nas datas citadas a cima.

Conforme os resultados obtidos e apresentados nos quadros supracitados podemos fazer as seguintes discussões sobre o tema aqui abordado: Os dados mostraram que a escola não oferece nenhum recurso para o conteúdo de dança nas aulas de Educação Física. Com a apreciação dos alunos a respeito da falta de material para uma aula dinâmica, também julgamos que o mesmo tem uma forte ligação com a falta de interesse dos alunos a reconhecerem este conteúdo como relevante para a sua vida escolar e externa.

É de extrema importância que a haja suporte para que a dança se torne uma prática no meio educacional, logo, considerando a fala de Oliveira (2010), na qual ela descreve que há a falta de profissionais capacitados nas áreas de ensino da dança, é perceptível que há a ausência desse suporte. E na verdade a escola possui

a responsabilidade de dar suporte a está prática. Os resultados identificados na apontaram que o ensino da dança não é valorizado em algumas escolas, mesmo que possua o reconhecimento da sua contribuição na formação dos alunos.

O estudo demonstrou que a maioria dos alunos percebem que a dança é importante para a vida de um indivíduo, pois a mesma traz inúmeros benefícios para uma pessoa que a pratica, porém, os restantes dos alunos afirmaram não ter uma opinião formada sobre esse assunto. Os dados apresentaram que a maior parte dos estudantes analisaram a prática da dança como um meio que proporciona uma boa saúde, trazendo benefícios para o bem-estar, esse tipo de opinião pode ter sido formada devido ao senso comum, que, considera que a dança como uma forma de atividade física fornece benefícios à saúde através da pratica dos movimentos.

Logo após a coleta, foram apresentados os resultados aos professores de Educação Física, e proposto que influenciassem os alunos a prática deste conteúdo, para que despertasse interesse da prática da dança, pois a sua importância vai além de estética e lazer, porque, também, promove saúde.

As minorias dos alunos opinaram que a dança é um conteúdo regular, e esclareceram não possuem afinidade com a prática de dança, por falta de coordenação motora, além disso, consideram que a dança é um esporte feminino e por conta disso possuem timidez ao praticar a dança nas aulas. A dança não possuiu valor no espaço escolar, apesar de ser valorizada na Base Nacional Comum Curricular - BNCC.

Conforme os resultados obtidos na pesquisa, pôde-se concluir que a prática da dança não vem sendo utilizada como conteúdo nas aulas de Educação Física, pois os alunos não estão habituados com a dança como conteúdo didático nas aulas de educação física, mesmo sendo inclusa nos parâmetros curriculares. Faz-se necessário trabalhar este assunto na escola.

A dança está sem o reconhecimento do conteúdo será impossível que o aluno exponha sua criatividade e descubra novos talentos dentro da escola, pois a dança é uma forma de expressão corporal, na qual transmite sentimento de tristeza, alegria, amor, raiva, dentre outras emoções e sentimentos, superando dificuldades enfrentadas dentro e fora da escola. A contextualização da dança na escola é uma forma que contribui na formação do aluno, e trabalha o desenvolvimento intelectual para que o aluno possa se preparar para etapas futuras, tornando o propicio a

evolução de pensamento, que em consequência fará com que este aluno deixe de lado seus preconceitos e passe a enxergar na dança os seus reais valores.

Quanto ao desenvolvimento afetivo, ajuda a trabalhar os sentimentos e emoções e adaptação para a vida externa, tornando-o mais acessível a ótimos relacionamentos pessoais. O cognitivo focado no desenvolvimento de processamento de informações. Também propicia a socialização entre os alunos e desenvolvimento de diferentes aspectos para sua formação. Portanto, a dança se torna um elemento de identidade social e cultural, pertencente tanto à arte, à educação, ao lazer e a terapia.

Este conteúdo pode trazer inúmeros benefícios para os alunos, não só na escola como fora, ajuda no comportamento social dos mesmos, faz com que não sejam pessoas sedentárias, ajuda na coordenação motora, flexibilidade e agilidade. Em pouco tempo, nota-se que os benefícios vão muito além do bem-estar físico. Com base no que foi analisado podemos concluir que as divergências de opiniões existem, e de acordo com que foi observada, a maioria dos alunos consideram a uma alta relevância da dança, porém não possui um conhecimento da prática deste conteúdo devida a ausência desta nas aulas de Educação Física.

4.1. Apresentação Do Template (Framework) Com A Síntese De Sua Proposta

Para a exposição da síntese da proposta, foi selecionado o framework Kaizen, reproduzido, a seguir, com as principais considerações a respeito do projeto:

PROBLEMA	AÇÃO TOMADA	RESULTADOS
<p>A dança permanece como um grande desafio ao ser ainda pouco compreendida em suas potencialidades educativas pelos sujeitos da escola, como professores e alunos. Necessita ser utilizada na escola como forma de transmissão de sentimentos e prevenir os alunos de se envolverem em coisas prejudiciais como: depressão, obesidade, diabetes entre outras, evitando assim doenças na adolescência</p> <p>a dança escolar deve atuar integrada à Educação Física, visando o aumento da autoestima, o combate ao estresse à melhoria da postura corporal, além de auxiliar na aquisição e manutenção da saúde, aptidão social, mental, psíquica e física.</p>	<p>Inserir a dança no ambiente escolar para estimular o aluno em expressão e na comunicação e auxiliar também no trabalho coletivo, a saber, interagir em grupo, ajudar na intuição, memória, raciocínio e aquisição de autonomia.</p>	<p>Alunos mais motivados e estimulados a participar das aulas de educação física.</p>
ANTES DA APLICAÇÃO DO MÉTODO	APÓS A APLICAÇÃO DO MÉTODO	
<p>O contexto das aulas de educação física, antes do projeto, era de um cenário sem dança e sem motivação, com dificuldades de interação em conjunto e participação ativa nas aulas</p>	<p>Os alunos apresentaram maior engajamento e facilidade em participar das aulas de educação física, além de se sentirem mais motivados em se realiconar em conjunto.</p>	

Figura 1 – Framework Kaizen
Fonte: O autor.

REFERÊNCIAS

ALVES, Márcia; BOENO, Andressa; DANTAS, Mônica. Dança corpo e representações. Revista Conexões: educação, esporte, lazer, Campinas, v.1, n.2, p.97-107, jun. 1999.

BARRETO, D. Dança. Ensino, sentidos e possibilidades na Escola. 2. ed. Autores associados, 2004.

CHAGAS E. A. Dança, cultura e educação em defesa da alegria na escola, Mestranda em Educação Brasileira na UFG. Professora de didática e de dança. Universidade Federal de Goiás- GO, 2012.

CUNHA, M. Aprenda dançando, dance aprendendo. 2. ed. Porto Alegre: Luzatto, 1992, p.11-13.

DARIDO; DINIZ. Educação Física no Ensino Fundamental e Médio: a sistematização dos conteúdos na perspectiva de docentes universitários sistematização dos conteúdos da Educação Física. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte 6.1 (2009).

GALLARDO J.S.P., SBORQUIA S.P. A dança na mídia e a dança na escola. Revista Brasileira de ciência e esporte. Campinas, SP, v13, n.2, Jan, 2002.

KUNZ, Maria do Carmo Saraiva. Dança e Gênero na escola: forma de ser e viver mediadas pela Educação Estética. (Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de motricidade de Lisboa, 2003).

MARQUES I. Dançando na escola, Movimento e Percepção. Departamento de metodologia de ensino-Unicamp, SP, v.3, n.1, jun./1997.

MARQUES, I.A. Dançando na escola. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2007. Ensino de dança hoje: textos e contextos. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2007. Educação e cultura: reflexões sobre a dança na cidade. In: XAVIER, J.;

NEVES A. M. Dança e psicomotricidade. Cultura, Saraiva Megastore Culturas , linguagens interfaces contemporânea , Belém, Pará, 2012.

PEREIRA, S. R. C. et al. Dança na escola: desenvolvendo a emoção e o pensamento. Revista Kinesis, Porto Alegre, n. 25, p.60- 61, 2001.

RODRIGUES R. A.C. Grupo integrado de dança, uma forma de integração social. Paraná-Batatais, Fevereiro, 2010.

SBORQUIE, Silvia Paves; GALLARDO, Jorge Sérgio Pérez. As danças na mídia e as danças na escola. Ver. Bras. Cienc, Campinas, v.23, n. 2, p.105 – 118, jan. 2002.

STRAZZACAPPA, M. A educação e a fábrica de corpos: a dança na escola. Cadernos Cedes, v. 21, n.53, 2001.